

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІАНОФАГІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ З НАСЛІДКАМИ ЕВТРОФІКАЦІЇ ВОДОЙМ

Олександр Карпенко

Кафедра вірусології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

E-mail: karpenko.virology@gmail.com

АНОТАЦІЯ. Україна має багатий спектр водних ресурсів, включаючи річки, озера, водосховища в яких спостерігається значне різноманіття ціанобактерій. Надмірне утворення ціанобактеріальних цвітінь викликане евтрофікацією водойм та глобальними змінами клімату призводить до низки серйозних екологічних проблем. Природні регулятори чисельності та різноманіття ціанобактерій - ціанофаги потенційно можуть використовуватись як альтернатива класичним методам боротьби з шкідливим цвітінням водойм. Вони мають високу специфічність та інфікують лише певних ціанобактерій-хазяїв, не впливаючи на інші мікроорганізми та якість води у водних екосистемах. Метою нашої роботи було на основі літературних джерел розглянути перспективи використання ціанофагів та провести їх первинну ізоляцію з природніх водойм України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ціанофаги, евтрофікація водойм, біологічний контроль.

I. Вступ

Останні десятиліття діяльність людини, зокрема інтенсивне використання мінеральних добрив у сільському господарстві, недостатнє очищення побутових та промислових стічних вод, кліматичні зміни, значно прискорили процес евтрофікації водойм [1]. Цей процес, що характеризується надмірним накопиченням поживних речовин, таких як азот і фосфор, створює сприятливі умови для розвитку ціанобактеріальних цвітінь, які, в свою чергу, можуть значно підвищити рівень токсичних сполук у воді.

Надмірне утворення цих цвітінь у прибережних і озерних екосистемах призводить до низки серйозних екологічних проблем. Зокрема, це зниження прозорості води, яке ускладнює фотосинтез водяних рослин, а також виснаження розчиненого в воді кисню, що створює умови для розвитку гіпоксії та аноксонії - станів, коли кисень у воді стає недостатнім для нормального функціонування водних організмів. Внаслідок цього можуть виникати масові загибелі риб, пошкодження водної флори та порушення балансу екосистеми [2].

Забруднення водойм токсичними цвітіннями водоростей набуває глобального масштабу і становить серйозну екологічну загрозу для сталого управління водними ресурсами, що вимагає впровадження ефективних і екологічно безпечних методів їх контролю.

II. Морфологія деяких прісноводних ціанофагів України

Серед бактеріофагів водних екосистем визначальне значення мають ціанофаги - віруси, що інфікують ціанобактерії. Вони належать до вірусів зі змішаним типом симетрії, тобто мають капсид, який містить двохланцюгову ДНК та хвостові відростки, які можуть бути різної довжини у різних видів ціанофагів [3]. Усі вони регулюють чисельність та різноманіття пікопланктонних ціанобактерій – основних продуцентів органічної речовини у морських та прісних водоймах та мають вплив на кругообіг поживних речовин та енергії.

Хоча прісні водойми важливіші, ніж морські системи, з погляду впливу мікробіоти водойм (включаючи віруси) на діяльність людини, прісноводному середовищу приділяється на подив мало уваги [4]; більшість робіт відноситься до метагеномних досліджень морських фагів.

Особливості циркуляції в гідросфері, чисельність та розподіл, коло хазяїв, сезонність та інші характеристики ціанофагів, які досліджуються під час вивчення екології вірусів [5] також відображають і характеристики їх середовищ існування, що може бути використано для оцінки стану водойм. Деякі з них потенційно можуть використовуватись в якості біологічних індикаторів, у тому числі як індикатори своїх хазяїв, а також як маркери та біосенсори. Ідентифікація та подальше вивчення нових для науки ціанофагів тісно пов'язане з вивченням екологічного значення їх господарів - ціанобактерій, які є однією з найрізноманітніших і широко розповсюджених груп еубактерій на планеті.

Україна займає одне з провідних місць в Європі за рівнем вивченості альгофлори, включаючи синьозелені водорості або ціанобактерії. За майже 200-річну історію досліджень цієї групи на території України накопичено велетенський флористичний матеріал [6], дослідження ціанофагів при цьому майже не проводились.

Метою нашої роботи була первинна ізоляція ціанофагів з прісних водойм України. Проби води відбирались в липні-вересні 2024 р. Культивування зразків для підвищення титру вірусу проводилось на поживному середовищі BG-11 протягом 7 діб. Очищення зразків проводилось шляхом фільтрування (діаметр пор 1,2 та 0,45 мкм). Концентрація зразків здійснювалась за допомогою ультрацентрифугування (100000g, 32000 об/хв, 4 год). Виготовлення препаратів для електронної мікроскопії здійснювалось з використанням 0,2 % ФВК. Електронно-мікроскопічні зображення були отримані за допомогою трансмісійного електронного мікроскопа JEM-1230.

У ході роботи були отримані електронно-мікроскопічні зображення міоподібних фагів, які можуть відноситись до класу Caudoviricetes (Рис.1).

Рис.1 Електронні мікрофотографії ізованих бактеріофагів.

Отримані дані будуть використані як підґрунтя для подальших досліджень спрямованих на молекулярну ідентифікацію, вивчення біологічних характеристик та потенціального використання ізованих вірусів в якості екологічно чистих біологічних агентів для контролю за цвітінням води.

III. Висновки

Переваги використання ціанофагів полягають у тому, що вони є високоспецифічними і не шкодять іншим мікроорганізмам, що існують у водному середовищі. Вони не порушують екологічний баланс, як це може бути з хімічними методами очистки водойм, і після виконання своєї функції швидко розкладаються, не залишаючи шкідливих залишків. Вони також є природним елементом екосистеми, і їх застосування дозволяє зберегти біорізноманіття водного середовища.

Біологічний контроль за допомогою ціанофагів має значний потенціал у боротьбі з цвітінням води, але для його широкого застосування необхідно провести ще багато досліджень. Після ізоляції ціанофагів необхідно знайти оптимальні методи і умови для їх використання в природних умовах, визначити їх ефективність проти різних видів токсичних ціанобактерій і дослідити можливість виникнення резистентності до вірусів. Крім того, необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, як ціанофаги взаємодіють з іншими компонентами водних екосистем і чи можуть вони викликати небажані ефекти в довгостроковій перспективі.

IV. Список використаних джерел

- [1] Che L, Wan L. Water Quality Analysis and Evaluation of Eutrophication in a Swamp Wetland in the Permafrost Region of the Lesser Khingan Mountains, China. *Bull Environ Contam Toxicol*. 2022 Feb;108(2):234-242. doi: 10.1007/s00128-021-03359-5. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34424376.
- [2] Anderson DM, Burkholder JM, Cochlan WP, Glibert PM, Gobler CJ, Heil CA, Kudela R, Parsons ML, Rensel JE, Townsend DW, Trainer VL, Vargo GA. Harmful algal blooms and eutrophication: Examining linkages from selected coastal regions of the United States. *Harmful Algae*. 2008 Dec 1;8(1):39-53. doi: 10.1016/j.hal.2008.08.017. PMID: 19956363; PMCID: PMC2677713.
- [3] Marston M. F. Genetic diversity and temporal variation in the cyanophage community infecting marine *Synechococcus* species in Rhode Island's coastal waters / M. F. Marston and J. L. Sallee // *Appl. environ. microbiol.* – 2003. – Vol. 69. – N 8. – P. 4639–4647.
- [4] Wilson WH, Joint IR, Carr NG, Mann NH. Isolation and Molecular Characterization of Five Marine Cyanophages Propagated on *Synechococcus* sp. Strain WH7803. *Appl Environ Microbiol*. 1993 Nov;59(11):3736-43. doi: 10.1128/aem.59.11.3736-3743.1993. PMID:16349088; PMCID: PMC182525.
- [5] Brussard C.P.D. Role of viruses in controlling phytoplankton blooms//*Ecology of marine viruses* (Banyuls– sur–mer, 19-22 March 2003).Monaco, 2003. P. 67–73. (CIESM Workshop Monographs No21)
- [6] Microalgae of culture collection of IBASU-A of M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine / O.V. Borysova, P.M. Tsarenko, M.O. Konishchuk, O.V. Burova. Kyiv, 2020. 131 p.

PROSPECTS OF USING CYANOPHAGES TO CONTROL THE CONSEQUENCES OF EUTROPHICATION OF WATERBODIES

Oleksandr Karpenko

ABSTRACT. Ukraine has a rich range of water resources, including rivers, lakes, and reservoirs in which a significant diversity of cyanobacteria is observed. Excessive formation of cyanobacterial blooms caused by the eutrophication of water bodies and global climate change leads to a number of serious environmental problems. Natural regulators of the abundance and diversity of cyanobacteria - cyanophages can potentially be used as an alternative to classical methods of combating harmful blooms in water bodies. They have high specificity and infect only certain cyanobacterial hosts, without affecting other microorganisms and water quality in aquatic ecosystems. Our work aimed to consider the prospects for using cyanophages as tools for biological control of blooms in water bodies and to conduct their primary isolation from natural water bodies of Ukraine.

KEYWORDS: cyanophages, eutrophication of water bodies, biological control.

